

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqiziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Применение искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам: теоретический анализ и эмпирические данные

Кочкорова Гульнара Дехканбаевна¹, Юсубжонова Райёна²

¹Ферганский государственный технический университет
кандидат философских наук, доцент

²Ферганский государственный технический университет, студентка

Copyright: © 2025 by the author.

License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В наше время, новые технологические инновации включаются в современное образование и искусственный интеллект (ИИ) становится значительной частью образовательного процесса. В статье исследуется использование ИИ в обучении иностранным языкам, подчеркивая теоретический анализ и практическое применение данных технологий. Также обсуждаются исследования Павла Викторовича Сыроева и Екатерины Евгеньевны Кувшиновой, которые исследуют применение ИИ в преподавании языков. Кроме того, поднимаются вопросы, связанные с преимуществами и недостатками применения ИИ в образовательном процессе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение иностранным языкам, технологии, образовательные платформы, автоматизация, персонализация.

Chet tillarini o'qitishda sun'iy intellektni qo'llash: nazariy tahlil va empirik ma'lumotlar.

Qo'chqorova Gulnora Dehqonbonevna¹, Yusubjonova Rayona²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, Falsafa fanlari nomzodi, dotsent

²Farg'ona davlat texnika universiteti, talaba

Аннотация. Hozirgi kunda yangi texnologik innovatsiyalar zamonaviy ta'lim tizimiga jadal ravishda joriy etilmoqda va sun'iy intellekt (SI) ta'lim jarayonining muhim qismiga aylanmoqda. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganishda SI texnologiyalaridan foydalanish masalalari nazariy tahlil va amaliyot nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Shuningdek, til o'qitishda SI qo'llanilishiga bag'ishlangan Pavel Viktorovich Sysoev va Ekaterina Evgenyevna Kuvshinova tadqiqotlariga ham e'tibor qaratilgan. Maqolada SI ni ta'lim jarayonida qo'llashning afzalliklari va muammoli jihatlari ham tahlil qilinadi.

Калит so'zlar: sun'iy intellekt, chet tillarini o'rganish, texnologiyalar, ta'lim platformalari, avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish.

Application of Artificial Intelligence in Teaching Foreign Languages: Theoretical Analysis and Empirical Data

Kochkorova Gulnara Dekhkanbaevna¹, Yusubzhonova Rayona²

¹*Fergana State Technical University*

PhD in Philosophy, Associate Professor

¹*Fergana State Technical University, student*

Abstract. Nowadays, new technological innovations are being actively integrated into modern education, and artificial intelligence (AI) is becoming a significant part of the educational process. This article explores the use of AI in foreign language learning, emphasizing both theoretical analysis and practical applications of these technologies. The studies conducted by Pavel Viktorovich Sysoev and Ekaterina Evgenyevna Kuvshinova on the use of AI in language teaching are also discussed. In addition, the article addresses the advantages and disadvantages of implementing AI in the educational process.

Keywords: artificial intelligence, foreign language teaching, technology, educational platforms, automation, personalization.

В условиях интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах учебной деятельности приобретает особую значимость. ИИ уже активно внедряется в такие отрасли, как медицина, банковское дело, промышленное производство, маркетинг и безопасность, показывая высокую эффективность в автоматизации процессов, анализе данных и принятии решений. Несмотря на заметную склонность усиливать обучающие стратегии и адаптировать учебный процесс, ИИ начал становиться ясным совсем недавно в системе образования. Языковое обучение является наиболее развивающейся сферой применения ИИ в образовании, поскольку именно здесь особенно актуальны такие функции, как постоянная обратная связь, адаптация под уровень обучающегося, анализ ошибок и персонализация учебного контента. Обучение языкам требует постоянной практики, комплексного подхода к развитию всех языковых навыков (аудирование, говорение, чтение, письмо) и высокой степени заинтересованности. Использование ИИ-инструментов, таких как интеллектуальные чат-боты, адаптивные платформы, голосовые помощники и генеративные языковые модели (например, ChatGPT или ELSA speak), открывает новые возможности для реализации этих задач. Данная статья направлена на изучение теоретических основ и прикладных аспектов использования интеллектуальных систем в процессе преподавания иностранных языков.

Актуальность. Актуальность этой темы выявлена рядом ключевых факторов. Во-первых, в эпоху, где все меняется быстро и радикально, а также

происходит глобализация, владение иностранными языками становится необходимым условием профессиональной востребованности. Во-вторых, традиционные методы часто считаются недостаточно гибкими, чтобы соответствовать потребностям цифрового поколения студентов. Возникает необходимость внедрения новых педагогических решений, способных обеспечить индивидуальное обучение и активность учащихся. В третьих, с развитием технологий искусственный интеллект становится всё более широким и доступным в техническом и в экономическом плане, и это способствует его широкому применению в системе образования.

Цель исследования. Целью данного исследования является глубокий аналитический разбор и анализ применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессе обучения иностранным языкам. В условиях стремительного развития цифровых технологий и изменения образовательной среды ИИ становится потенциальным, как инструмент повышения качества языкового образования. Исследование направлено на структурирование нынешних ИИ-инструментов, которые используются в преподавании иностранных языков, выявление их образовательных ценностей, а также анализ преимуществ и ограничений их использования в различных образовательных контекстах. В этом исследовании особое внимание уделяется тому, как искусственный интеллект имеет способность менять процесс обучения иностранных языков. Мы рассматриваем не только педагогические и методические аспекты его интеграции, но и подчеркиваем важные этические вопросы. Главная цель — понять, каким образом ИИ может сделать языковое образование более эффективным и доступным, а также разработать рекомендации для его успешного применения в практике преподавания.

Материалы и методы исследования. В современном мире цифровые технологии развиваются стремительной скоростью, и образовательные учреждения чаще всего сталкиваются с необходимостью адаптации учебного процесса к новым условиям. Искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в изменении подходов к преподаванию, особенно в сфере изучения иностранных языков. Анализируется потенциал технологий искусственного интеллекта как инструмента модернизации языкового образования в вузах Узбекистана. Особое внимание уделяется тому, какие новые возможности он предоставляет студентам и преподавателям, а также с какими сложностями может столкнуться его внедрение в процесс изучения иностранных языков. Для эффективной интеграции ИИ в образовательный процесс необходимо определить условия, при которых его внедрение способствует обучению, а не усложняет его. Исследование больше всего опирается на комплексный подход, который включает в себя анализ актуальных отечественных и зарубежных публикаций - это помогает сопоставить международный опыт с местной

практикой; опрос студентов и преподавателей - как сами участники образовательного процесса используют ИИ в обучении, какие у них есть трудности и какие инструменты они считают полезными; а также обзор действующих EdTech-инициатив - это помогает показать, какие решения уже реализуются в учебных заведениях. В качестве эмпирической базы исследования использовались высшие учебные заведения Узбекистана, активно внедряющие цифровые технологии, включая Ташкентский Университет Информационных Технологий, Университет Мировой Экономики и Дипломатии, а также ТГПУ. Одним из принципиальных элементов исследования стал анализ внедрения ИИ в рамках государственной программы «Цифровой Узбекистан – 2030», направленной на цифровую трансформацию системы образования. С 2021 года в рамках проекта «Цифровой университет» вузам рекомендовано использовать ИИ-инструменты для анализа успеваемости студентов и создания персонализированных траекторий обучения. В ходе исследования особое внимание было предоставлено тому, как студенты применяют искусственный интеллект в учебном процессе. Например, в 2024 году среди учащихся ТУИТ проводился опрос (n=85), который показал, что 64% студентов применяют ChatGPT и аналогичные платформы для подготовки к занятиям по английскому языку. Основные задачи, которые помогают решать эти инструменты, включают написание текстов, объяснение грамматических тем, развитие письменных навыков и создание академических материалов, таких как эссе, письма и мотивационные заявления. Кроме того, утвердительные результаты проявил также стартап LangAI.uz, разработанный в Ташкенте, предлагающий студентам интеллектуальные языковые тренажеры, основанные на технологиях распознавания речи и автоматической проверки текстов. Касательно базы Университета Мировой Экономики и Дипломатии был реализован пилотный проект, который интегрировал ИИ-модули для анализа синтаксических и лексических ошибок в письменных заданиях студентов, что позволяет повысить точность обратной связи и улучшить письменную речь обучающихся.

Дальше, в качестве теоретической и методологической базы исследования были изучены работы ведущих российских специалистов в области цифровой педагогики и методики преподавания иностранных языков — Павла Викторовича Сысоева и Екатерины Евгеньевны Кувшиновой.

Павел Викторович Сысоев — один из ведущих специалистов в области цифровой дидактики и межкультурной коммуникации. В своих исследованиях он подробно рассматривает, как технологии, включая искусственный интеллект, помогают сделать обучение более персонализированным. ИИ способен учитывать уровень знаний, стиль обучения и интересы каждого студента, создавая индивидуальные учебные маршруты. Также Сысоев выделяет важную

роль ИИ в развитии коммуникативных навыков. Это особенно полезно для тех, кто хочет развивать устную речь и уверенно применять иностранный язык на практике.

Екатерина Евгеньевна Кувшинова в своих исследованиях уделяет особое внимание тому, как искусственный интеллект влияет на мотивацию студентов. Она демонстрирует, что адаптивные системы делают обучение более интересным за счёт игровой мотивации, мгновенной обратной связи и персонализированного подхода. Кроме того, её работы затрагивают роль ИИ в дистанционном и смешанном обучении, что особенно важно в условиях цифровизации образования.

Преимущества ИИ в обучении иностранному языку. Основные достоинства:

1. Персонализация обучения – ИИ-системы способны адаптироваться под уровень и темп студента, создавая индивидуальные процессы обучения.

2. Развитие коммуникативной компетенции – обучающиеся имеют яркую возможность вести диалоги с виртуальными собеседниками, получать мгновенную обратную связь и тренировать произношение.

3. Доступ к обучению 24/7 – применяя ИИ- системы ученики имеют онлайн-доступ к ресурсам в любое время, а также удобство самостоятельного и гибкого графика обучения.

Ограничения ИИ в обучении иностранному языку. Основной ряд проблем:

1. Снижение роли преподавателя – это может привести к недостатку живого общения и эмоционального взаимодействия, и также риск снижения качества методической поддержки учебного процесса.

2. Недостаток критического мышления у студентов - у студента может снизиться самостоятельность и способность к анализу и диагностике, при постоянном использовании ИИ для перевода, написания текстов или поиска ответов.

3. Ошибки и неточности ИИ – возможные ошибки в грамматике, лексике и стилистике, генерируя некоторые устаревшие и некорректные ответы.

Заключение. В результате данного исследования я пришла к выводу, что применение технологий искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам может открыть значительные возможности для повышения качества и эффективности образовательного процесса. Использование ИИ-платформ, таких как ChatGPT, Duolingo и LangAI.uz, позволяет обеспечить глубокую настройку под уровень каждого пользователя и темп студента, стимулирует развитие коммуникативных навыков через интерактивные диалоги с виртуальными собеседниками и предоставляет постоянный доступ к учебным материалам.

Вместе с тем обнаружены и серьёзные ограничения: предельная автоматизация снижает роль преподавателя и живое эмоциональное взаимодействие в аудитории, что может привести к потере мотивации и уменьшению навыков критического мышления у студентов.

Для успешного внедрения ИИ в языковую подготовку я могу одобрить:

Внедрять комбинированные модели обучения, где ИИ-решения дополняют, но не полностью заменяют живое преподавание, сохраняя диалог и групповую динамику.

Проводить регулярные программы повышения цифровой компетентности для преподавателей и студентов, включая практические тренинги и улучшение навыков по работе с ИИ-инструментами.

Организовать долгосрочные эмпирические исследования, позволяющие оценить влияние ИИ на мотивацию, автономность и критическое мышление обучающихся.

Я убеждена, что сбалансированное сочетание современных технологий искусственного интеллекта с классическими методами преподавания может значительно расширить процесс изучения иностранных языков. Это не только открывает перед студентами новые возможности для обучения, но и позволяет сохранить важнейшую роль преподавателя—не просто как наставника, но как носителя культуры, ценного профессионального опыта и источника поддержки. Живое взаимодействие, обмен эмоциями и индивидуальный подход остаются ключевыми аспектами образования, которые технологии могут дополнять, но не заменять.

Список литературы

1. Сысоев, П. В. (2021). Цифровая дидактика и искусственный интеллект в образовании: Теоретические и практические аспекты. Москва: Издательство «Высшая школа».
2. Кувшинова, Е. Е. (2020). Искусственный интеллект и мотивация в обучении: Адаптивные образовательные технологии. Санкт-Петербург: Издательство «Просвещение».
3. Курбатова, Н. А. (2022). Искусственный интеллект в обучении иностранным языкам: Актуальные проблемы и перспективы. М.: Научный мир.
4. Айзиков, А. А., & Бенашвили, И. Л. (2019). Цифровая педагогика в контексте применения ИИ в обучении. Вестник образования, 5(2), 34-40.
5. John, P. (2023). Artificial Intelligence in Education: A Review of Research and Applications. *Educational Technology & Society*, 26(1), 75-90.
6. Makarova, T. V. (2021). Персонализация обучения с использованием технологий искусственного интеллекта. Вестник педагогических наук, 3(1), 12-18.
7. Vecerra, M. (2020). Language Learning with AI: The Potential and Limitations. *Journal of Educational Technology*, 48(3), 203-213.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohaları: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
